

ФАРЗАНДЛАРИМИЗДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ

Ахмедова Вазира Сатторовна

Ш.Рашидов тумани ихтисослаштирилган мактаби ўқитувчиси.

Аннотация. Тарбия орқалигина инсон ўз шахсини англаб етади. Ўқитиш ва тарбиялаш жараёнлари бир-бирига узвий боғлиқ бўлиши керак. Ўқувчиларнинг билиш имкониятларини ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришга, уларнинг ўқув ва меҳнат фаолиятидаги фаоллиги ва мустақиллигини, билимга қизиқишини оширишга ёрдам беради. Ўқув машғулотларининг тўғри ташкил этилиши ва уларни ўтказиш методикаси ўқувчиларга жуда катта тарбиявий таъсир кўрсатади.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” мақсади ва вазифаларини рўёбга чиқариш учун таълим ва тарбия жараёнларини бир-бири билан боғлаб, педагогик жараёнларни амалга ошириш ҳар тамонлама юқори натижаларга эришишга олиб келади. Таълим ва тарбия жараёнининг самарадорлигини оширишда тарбиявий йўналишнинг устуворлигини таъминлаш асосий мезон ҳисобланади. Ушбу тамойил ўқувчиларга билим бериш, уларнинг ақлий ўсиши ҳамда дунёқарашини шаклланиши учун шароит яратади. Тарбия орқалигина инсон ўз шахсини англаб етади. Ўз-ўзини англаган кишигина ўз қобилиятларини ва имкониятларини билган ҳолда эҳтиёжини шакллантириш зарурлигини тушунади. Ўқитиш ва тарбиялаш жараёнлари бир-бирига узвий боғлиқ бўлиши керак. Ўқитувчи билим бериш билан бирга ўқувчиларга жуда катта тарбиявий таъсир ҳам кўрсатади. У ўқувчиларнинг билиш имкониятларини ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришга, уларнинг ўқув ва меҳнат фаолиятидаги фаоллиги ва мустақиллигини, билимга қизиқишини оширишга ёрдам беради. Таълимни амалга оширишда ўқитувчи ўқувчиларда ўқитилаётган фанга мухаббат, онгли интизом, ўз меҳнатини режалаштира билиш, жамоа билан ишлай олиш кўникмаларини тарбиялаши лозим. Ҳар бир дарсни ўқувчиларнинг билим олишлари билан бирга уларнинг дунёқараши ҳам шаклланадиган даражада ташкил қилиш лозим [1]. Ўқув машғулотларининг тўғри ташкил этилиши ва уларни ўтказиш методикаси ўқувчиларга жуда катта тарбиявий таъсир кўрсатади. Машғулотларда ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларни эгаллашга доир ишлар ҳар бир ўқувчи билан (индивидуал) ҳам, ўқувчилар гуруҳи билан ҳам амалга ошириш таълим бериш билан тарбияни ҳам шакиллантиради. “Таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб бўлмайди - бу шарқона қараш, шарқона ҳаёт фалсафаси” - деб таъкидаланади И.Каримовнинг “Юксак маънавият - енгилмас куч асарида”. Шунини унутмаслик керакки, келажагимиз пойдевори билим даргоҳларида яратилади, бошқача айтганда, халқимизнинг эртанги куни қандай бўлиши фарзандларимизнинг бугун қандай таълим ва тарбия олишига боғлиқ. Демократик жамият қурилишни ва унинг тараққиётини таълим ва тарбия соҳасисиз тасаввур этиб бўлмайди. Бу таълимтарбия соҳасини миллий маданий мерос ва умумий эътроф этилган демократик принципларга асосланиши билан боғлиқ. Таълим олувчи ўзи ҳаракат қилган тақдирдагина берилаётган материални яхши ўрганади ва ўзлаштиради. Шунинг учун, таълим берувчи томонидан ўқув жараёни шундай ташкил қилиниши керакки, унда ўқувчи кўпроқ ҳаракат қилсин, яъни у дарс жараёнида, мумкин қадар фаол бўлсин. Ўқувчи фаол иштирок этса, қандайдир иш бажарса, мавзунини онглироқ равишда ўзлаштирсин олиган билимлар хотирасида чуқурроқ ўрнашиб қолади. Натижада, ўқувчи билимни

яхшироқ, чуқурроқ англайди ва эслаб қолади, унга бўлган қизиқиши ортади. Баъзи бир қобилиятларга, масалан, мустақиллик ва ўзи ўрганиш каби қобилиятларга эса фақат шу тарзда эришиш мумкин. Бунинг учун ўқитувчи жуда яхши услубий қобилиятларга ва кўникмаларга эга бўлиши керак.

Ўқувчиларнинг хусусиятларини ўрганиш узок вақт давомида олиб борилади. Педагог ўқувчиларнинг дарсдаги ишини, уй вазифаларини бажаришини кузатади, уларнинг билими, ёзма ишлари ва топшириқларини текширади, маслаҳатларда ва дарсдан ташқари вақтларда улар билан суҳбатлашади, ўқувчиларнинг кучли ва ожиз томонини билиб олишга, унинг қизиқишлари, тафаккури, нутқи, хотираси, диққати, хаёлига хос бўлган хусусиятларни ўрганишга, унинг феъл-атвори ва иродасини яхши билиб олишга ҳаракат қилади, ўқувчиларнинг ҳаётий ва меҳнат тажрибаларини ўрганади. Масалан: Ўқувчининг кўриш қобилияти унча яхши бўлмаса ёки ёмон эшитса, уни биринчи қаторга ўтказиш керак. Бу нарса диққати беқарор бўлган ўқувчиларга ҳам тегишлидир. Бундан ташқари, улардан тез-тез сўраш, ўртоғининг жавобини қайтаришга, тўлдиришга ёки у ҳақида ўз фикрини билдиришга ундашиш лозим. Шуни ҳам такидлаш лозимки, кўргазмалилик тамойили асосида дарс машғулотларини олиб бориш, ўқувчилар билимларни яхшироқ ўзлаштириб олишига ва уларни ҳаёт, меҳнат амалиёти билан боғлашга ёрдам беради. Машғулотларда турли хил кўргазмали кўроллардан фойдаланиш ўқувчиларнинг фикрлаш фаолиятини фаоллаштиради, уларнинг диққатини сафарбар этади. Шунинг учун кўргазмали воситалар ёрдамида ўқитишнинг ҳамма босқичларида: ўқувчилар янги материални ўрганишларида, билимларини мустаҳкамлашда, амалий фаолиятда, назорат ишларида, меҳнат кўникмалари ва малакаларини ҳосил қилиш жараёнида татбиқ этилади. Билимларни иложи борица кўргазмали ва реал ҳаётга яқин қилиб татбиқ этиш-бир томондан ўқиш жараёнида аудио-визуал воситалардан фойдаланишни талаб қилса, иккинчидан, у машғулотларни иш жараёнида ва реал ҳолатда ўтказишни тақозо этади.

Таълим-тарбия соҳасида олиб борилаётган туб ислоҳатларнинг асосий йўналишлари: - таълим тизимини, мазмунини ислоҳ қилиш; - таълим-тарбия бошқарувини ислоҳ қилиш; - таълимнинг бозор иқтисодиётига асосланган механизмни яратиш; - ота-она ва ўқитувчи ўртасидаги алоқаларни ривожлантириш. Ўқувчининг таълим жараёнига боғланган янгича қарашларини шакллантириш ва бу ислоҳатларнинг бош ҳаракатлантирувчи кучи янги педагогик технологияни амалиётга татбиқ этишдан иборат.

Қандай жараён тарбия жараёни деб аталади?

Тарбия кенг маънода ёшларнинг, инсонларнинг объектив ва субъектив таъсирлар асосида ахлоқий, ақлий, амалий, жисмоний шаклланиш жараёнидир.

Тарбияланувчи ва тарбияловчи муносабатлари нуқтаи-назаридан эса тарбия – маънавий манбалар ва ҳозирги замон талаблари ва эҳтиёжларини назарда тутган ҳолда, ўқитувчининг ўқувчи билан аниқ бир мақсадга қаратилган ўзаро амалий ва назарий мулоқотидир. Бирон бир мақсадга қаратилган тарбия жараёнининг моҳияти ва вазифалари тарбиячи томонидан режалаштирилади ва тартибга солинади: а) талабанинг қайсидир хислатини шакллантириш ёки йўқотиш мақсадида режалаштирилади; б) шу хислатларни тарбиялаш ёки йўқотиш учун хизмат қилувчи манбаларни излаб топилади; в) белгиланган мақсад учун хизмат қиладиган назарий ва амалий манбаларнинг қайсисини ва қаерда ишлашни режалаштирилади. Бундай режага солиниб олиб борилган тарбия моҳиятини таълим-тарбия тизими, жамият ва инсонларнинг интеллектуал ва жисмоний фаолияти ташкил қилади. Тарбия жараёнининг жамият тараққиётидаги роли ниҳоятда бекиёсдир.

Инсонни тарбиялаш учун уни билим олишга, меҳнат қилишга ундаш ва бу ҳатти-харакатни секин-аста кўникмага айлантириб бориш лозим. Шу тарзда инсон аста-секин такомиллашиб, комилликка эришиб боради. Аммо бу тарбиячи ва тарбияланувчидан узок давом этадиган масъулият, шарафли меҳнат ва қунт, иродани талаб этади. Бунинг учун боланинг ёш хусусиятларини ҳисобга олиш зарур. Маънавий, инсоний сифатларнинг шаклланишида оиладаги, атрофдаги, жамиятдаги муҳит ва болаларга бўлган муносабат муҳим роль ўйнайди. Ота-оналаримиз ва атрофдагиларнинг бир-бирларига бўлган муносабатларини кўрган бола шунга қараб шакллана боради. Улар аввал катталарга тақлид қиладилар. Сўнг секин-аста қилаётган ишларининг моҳиятини англайдилар. Болаларни тўғри тарбиялашда ота-онанинг онги, маънавияти, билими, тарбияланганлиги муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. И. Каримов «Баркамол авлод орзуси». Т.: 1998 й.
2. Н.Н. Азизхўжаева. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. Т., 2003.
3. Ў.Толипов., М. Усмонбоева. «Педагогик технологиянинг татбиқий асослари». «Фан». ЎзПФТИ, 2006 йил, ўқув қўлланма.
4. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.-Т. «O'zbekiston “, 2017.-488.